

САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШНИНГ ЧИҚИНДИСИЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Игитов Фаррух Бахтиёр ўғли
Есемуратова Гульбахар Бахытбай қизи
Тошкент кимё-технология институти
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10390528>

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида ҳозирги кундаги долзарб масалалардан бири бўлган, чиқиндисиз технологик жараёнларнинг принциплари, чиқиндиларни утилизация қилиш каби маълумотлар келтирилган. Кимё саноатининг турли соҳаларида ҳосил бўлаётган чиқиндиларни қайта ишлаш муаммолари ўрганилган.

Калит сўзлар: хом ашё, чиқинди, чиқиндисиз технология, фойдали қазилма;

Кириш. Дунё бўйлаб атроф-муҳит муҳофазаси меъёрлари тобора кучайиб бораётганлиги сабабли саноат чиқиндиларини утилизацияси муаммоси тобора долзарб бўлиб бормоқда. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг самарали усуллари бу чиқиндиларни қайта ишлаш натижасида турли хил хўжалик соҳалари учун зарур бўлган функционал хусусиятларга эга хом ашё сифатида фойдаланиб тегишли маҳсулотларни олишдир.

Чиқиндисиз технология, бу – маҳсулот ишлаб чиқаришнинг шундай технологиясики, унда ялпи хомашё ва энергия «хомашё ресурслари – ишлаб чиқариш – истеъмол қилиш – иккиламчи ресурслар» циклида энг оқилона ва комплекс равишда фойдаланилади, атроф муҳитга кўрсатилаётган ҳар қандай таъсирлар унинг нормал ҳолатини бузмайди. [1].

Тадқиқот услублари. Ишлаб чиқаришнинг чиқиндисиз ишлаши критерийси, бу унинг ФИК (фойдали иш коэффициентини) бўлиб, фойдали маҳсулот ва энергиянинг ялпи хомашёга ҳамда ялпи сарфланган энергияга нисбати кўринишида тасаввур қилинади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Саноатнинг бир қатор тармоқларида чиқиндисиз технологияларни тадбиқ этиш учун қуйидагиларни бажариш зарур:

Тоғ-кон саноатида - фойдали қазилмаларни қазиб олишнинг очиқ ва ерости усулларида чиқиндилардан тўлиқ фойдаланиш; фақат мақсадли компонентларни юзага ажратиб чиқариш орқали фойдали қазилма конларини ишлаб чиқишнинг геотехнологик усуллари қўллаш; табиий хомашёларни, уларни қазиб олиш жойларида бойитиш ва қайта ишлашнинг чиқиндисиз усулларида фойдаланиш; рудаларни қайта ишлашнинг гидрометаллургик усуллари кенг қўллаш; тўлиқ чиқиндисиз технологиялар бўйича материал ва буюмларни ишлаб чиқариш учун фойдали қазилмаларнинг юзини очиб комплекс фойдаланиш;

- *металлургияда* – рудалар, шламлар ва барча чиқиндилардан чиқиндисиз фойдаланишга ўтиш: ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган газсимон, суюқ ва қаттиқ чиқиндиларни ишлаб чиқаришга жалб қилиш, чиқиндиларни ва кетувчи газ ва оқова сув зарарли модда ташламаларини ёқиш орқали газ-сув тозалаш чиқиндиларидан мажбурий фойдаланиш; тоғ-кон саноати ва бойитиш корхоналарининг чиқитга чиқарилган қаттиқ чиқиндиларидан қурилиш материаллари, йўл қопламалари, девор блоклари ва бошқ. ишлаб чиқариш учун кенг фойдаланиш; домна, пўлат эритиш, темир қотишмалари шлаklarини ва рангли металлургия шлаklarини тўлиқ қайта ишлаш;

кетувчи газлар ва оқова сувлардан ёндош компонентларни тутиб қолишни кенг тадбиқ этиш; тоза сув сарфини ва оқова сувлар хажмини кескин камайтириш, сувнинг ёпиқ занжирли тизимига ўтиш; газларни чангдан тозалашнинг қуруқ усуллари кенг тадбиқ қилиш; металл ишлаб чиқаришнинг самарали усуллари – пўлат олишнинг домна печларисиз ва кокссиз жараёнларини тадбиқ қилишни тезлаштириш; чиқиндиларни ва атроф муҳитни ифлосланишини камайтиришга қаратилган: рангли металлургияда автоген жараёнлари, плазма технологиялари ва бошқа жараёнлар;

- *энергетикада* – ёқилғини ёқишнинг янги усуллари, масалан, қайновчи қатламларда ёқиш усулидан кенг фойдаланиш; кетувчи газларни олтингугурт ва азот оксидларидан, газ чиқиндиларидан тозалашни тадбиқ қилиш, юқори ФИК эга бўлган чанг тозалаш жихозларини қўллаш; ёқилғи шлаклари ва қурумлардан кенг фойдаланиш, қайта тикланган энергия манбаларини қўллашни кенгайтириш;

- *машинасозликда* – сувнинг ёпиқ занжирли тизимига ўтиш, оқова сувлардан металлларни ажратиб олиш; плазма усули билан пресс-кукунлардан, пластмассадан, керамикадан, азотланган деталлардан уларнинг чидамлилигини кескин оширувчи деталлар ишлаб чиқаришни кенг тадбиқ этиш; металлларга ишлов беришдан ҳосил бўлган чиқиндилар хажмини қисқартириш; янги кимёвий бирикмалар олиш учун сульфат ва хлорид кислота захарли эритмаларидан утилизация қилиш;

- *кимё ва нефть кимёси саноатида* – муаллақ заррачалар, углерод, хлор оксидлари чиқиндилари ва атмосфера ҳамда гидросферани бошқа ифлослантирувчиларни (бензапирен, перилен, ароматик бирикмалар, аммиак, фенол ва бошқа токсик моддалар айниқса захарли) қисқартириш; оқова сувларни нефть маҳсулотларидан, сульфатлар, хлоридлар, азот ва фенол бирикмаларидан, оғир металл ионлари тузларидан тозалаш мосламаларининг сифатини ошириш, улардан қайта фойдаланиш;[2]

- *қурилиш материаллари саноатида* – цемент, оҳак, ғишт печларидан, магнезитни куйдириш, темир-бетон маҳсулотлари ишлаб чиқариш, асбест-цемент, иссиқликни изоляцияловчи, шовқинни изоляцияловчи маҳсулотлар, шиша, пластмасса ишлаб чиқариш қурилмаларидан ва бошқ. чиқаётган чанглари янада тўлиқ ушлаб қолиш;

- *ёғочни қайта ишлаш ва целлюлоза-қоғоз саноатида* – қаттиқ чиқиндиларни, атмосферани углерод, олтингугурт, азот, толуол, водород сульфид, ацетон, ксилол, формальдегид, бутилацетат, метилмеркаптан ва бошқ. билан ифлосланишини камайтириш. Қоғозга ишлов беришнинг хлорсиз усулларига ўтиш; ;[3]

- *агросаноат комплексида* – биоёқилғидан фойдаланадиган чорвачилик, паррандачилик ва қишлоқ хўжалик корхоналарининг чиқиндиларини, ҳосил бўлган шлакларни қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда фойдаланган ҳолда қайта ишлаш; ўитлар ва пестицидлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш; фермаларда ҳавони тозалаш.

Ягона кластер – бир-бири билан ўзаро чиқиндисиз технология занжирлари орқали боғланган саноат комплексларини яратишга ўтиш зарур.

Хулоса. Саноат чиқиндиларини қайта ишлаш ва бу жараёнга чиқиндисиз технологияларни жалб этиш орқали, биз атроф-муҳит мусаффолигига, табиий ресурсларимизни асрашга эришамиз.

References:

1. Тотай А. В., Корсаков А. В., Филин С. С. Экология. М. : Юрайт, 407 б.
2. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. Ростов н/Д : Феникс, 601 б.
3. Низов В. А., Аксенов В. И. Переработка техногенного нефтехимического сырья: прикладные аспекты. Екатеринбург : УрФУ, 2014. 100 б.

